

MAKTAB O'QUVCHILARI TA'LIMIDAGI BO'SH O'ZLASHTIRISHNI BARTARAF ETISHNING PSIXOLOGIK SHARTLARI

Maxmudova Shaxodat Erkinovna

Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi

“Ziyo-Zukko umumta’lim maktabi” NTM

Boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Xalq ta’limi a’lochisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196688>

Abstract

Maqolada boshlang’ich ta’lim jarayonida bo’sh o’zlashtiruvchi o’quvchilarning faolligini oshirish, ularning o’z tengdoshlari qatoriga yetib olishiga imkon yaratish, o’quvchida bilim, ko’nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirishga xizmat qiladigan ta’lim texnologiyalarini amaliyotga qo’llash tajribalari keltirilgan.

Key words: boshlang’ich ta’lim, bo’sh o’zlashtiruvchi o’quvchi, faollikni oshirish, bilim, ko’nikma, malaka, texnologiya, kompetensiya.

Mamlakatimizda olib boriladigan butun islohotlar zahirida kelgusi yosh avlodni mukammal bilimli, madaniyatli yetuk shaxs qilib yetishtirishdan iborat. Bo’lajak yetuk kadrlarning tayach poydevori esa albatta maktab ostonasidan boshlanadi. Zero maktabda olingan bilimlar kelajak uchun zamin bo’lib xizmat qiladi zamin bo’lib xizmat qiladi.

Ta’lim sohasi sifati samaradorligini oshirish borasida yurtimizda ham bir qancha islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmon, farmoish va qarorlarda hamda 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan “Ta’lim to’g’risida”gi qonunda ham buning yorqin dalilini ko’rishimiz mumkin.

Hozirgi kunda mamlakatimizda Prezident maktablari va nodavlat xususiy maktablar faoliyat olib bormoqda. Bu kabi maktablar o’quvchilarni tanlov asosida saralab olinadi. Natijada davlat umumiy o’rta talim maktablarining ta’lim sifatiga ta’sir qilishi mumkin. Umumiy o’rta talim sifatini saqlab qolish va samaradorligini oshirish maqsadida qo’shimcha zamonaviy mantiqiy fikrlashga undovchi kurslarni jadallashtirish lozimligini ko’zda tutadi.

Kuzatishlar asosida ayta olamizki, boshlang’ich ta’lim davrida o’quvchida o’yin faoliyatining o’rnini o’qish faoliyati egallaydi. O’qibo’rganish bolaning vazifasi,

ijtimoiy burchi bo'lib qoladi. O'qish jarayonida u darsliklarini va o'quv qurollarini saranjom saqlash, o'z vaqtida o'rnidan turish, maktabga belgilangan vaqtda borish, uyga berilgan vazifalarni bajarish yuzasidan ko'nikmalarni o'zlashtiradi. O'quvchi tobora mas'uliyatli bo'lib boradi. Bilimlar bolaning saviyasini o'stiradi, aqliy rivojlanishini ta'minlaydi, sezgilari va irodasining o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Biroq, bu davrda ham bolaning diqqati hali beqaror bo'ladi. Boshlang'ich sinfda o'quvchi xotirasida ham o'zgarishlar ro'y beradi. O'quvchi birinchi sinfdan boshlab, ta'lim jarayonida o'quv materialining ko'p qismini ixtiyoriy ravishda eslab qoladi. Shu bilan birga o'z-o'zini doimo nazorat qilib borishi lozim. Buning natijasida o'quvchining xotirasi takomillashadi, tafakkuri o'sadi. 7-8 yoshli bolalarda ham tafakkur hali konkret xarakterda bo'ladi. Ular o'zlari idrok etgan yoki tasavvur qilgan narsalar haqidagina fikr yuritadilar. Mantiqiy tafakkurning dastlabki ko'rinishlari shakllana boshlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida biror fanga, darsga nisbatan qiziqish yuzaga keladi. Ular ta'lim olishni burch ekanligini anglab yetadilar. Dars vaqtida o'quvchi faoliyatiga qo'yilgan yuqori baho o'quvchilarda ruhiy tetiklik, shodlik, iftixor kabi hissiy kechinmalarni tug'diradi. Ammo o'quvchilar orasida fanlardan orqada qolish, o'zlashtirishi past baholanadiganlari ham uchrab turadi. Ushbu o'quvchilar bilan har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi alohida ishlarni olib borishi va ulardagi kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlab, imkon qadar bunga yechim topishi zarur. Shunday ekan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi har tomonlama yetuk, o'tkir diplomat, o'z kasbini ustasi, intellektual salohiyatga ega shaxs bo'lishi shart.

Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilarni aniqlash va ular bilan ishlash o'qituvchidan alohida sabot va mas'uliyatni talab etadi. Shu bois bu toifa bolalar bilan shug'ullanish uchun, avvalo, yakkama-yakka suhbat o'tkazib, ularning qiziqishlarini aniqlash lozim. Maxsus jurnal tutilib, bolalarning o'zlashtirishini muntazam monitoring qilib borilishi, o'quvchilarga qiynalayotgan fanidan alohida mashg'ulotlar daftari tuttirish kabi usullar ham samarali hisoblanadi. Shuningdek o'quvchilardagi ijobiy o'zgarishlar rag'batlantirilishi muhim.

O'qituvchi dars o'tishda boshqa ko'plab usullardan ham foydalanishi lozim. Eng muhimi, ular samara berishi. Bugungi jadal o'zgarishlar va yangilanishlar ta'lim-tarbiya sifatiga e'tiborni yanayam kuchaytirishni taqozo etmoqda. Avvalo Vatani, xalqi, qolaversa, bola manfaatlari uchun xizmat qilayotgan o'qituvchi mutaxassis sifatida o'z sohasini yaxshi bilishi, ijodkor bo'lishi talab qilinyapti. Nafaqat darslarda, mashg'ulotlardan keyingi vaqtlarni ham to'g'ri rejalashtirgan holda faoliyat yuritish orqaligina orzu-maqsadimizga yetamiz.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida bo'sh o'zlashtirishni vujudga keltiruvchi omillar, o'zlashtirmovchi o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini o'rganish ta'lim jarayonida o'quvchi o'zlashtirmasligining oldini olishga yo'naltirilgan chora – tadbirlar tizimini ishlab chiqish imkonini beradi. bo'sh o'zlashtirishning oldini olish bo'yicha tadbirlar tizimi har bir o'quvchi real o'quv imkoniyatlarining barcha asosiy tarkibiy qismlarini kompleks rivojlantirishga, ya'ni shaxsning intellektual, irodaviy, hissiy sohalarini bir vaqtda rivojlantirishga, uning ta'lim va tarbiyasini ta'minlash, o'qishga va jamoaga ijobiy munosabatini rivojlantirish, uning ishga qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'quvchi real o'quv imkoniyatlaridan birining shakllanishi muhimligini yetarlicha baholamaslik, bu tizimning yaxlitligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bo'sh o'zlashtirishning muvaffaqiyatli oldini olishga olib kelmaydi.

References:

1. Инновационный менеджмент: Учебник / Под. ред. Горфинкеля В. Я – М.: Вузовский учебник, 2006.
2. R.Ahliddinov "Uzluksiz ta'limda pedagogic boshqaruv masalalari" T:2002
3. M.Xayrullayev. O'zbek pedagogik antologiyasi. T.: «O'qituvchi» 1995 y
4. N.N.Azixodjaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: «O'qituvchi» 2005 y
5. Musurmonov A. "Ta'lim-tarbiyada xalq og'zaki ijodidan foydalanish". T.: O'qituvchi, 1993.
6. Suvonov O.va boshqalar. «Pedagogik texnologiyalarni qo'llash davr taqozosi». «Xalq ta'limi», 2004 yil, № 5.

